

Obesidade e doses médicas em cardiologia intervencionista: uma avaliação computacional

Tainara Gabrieli Zandoná
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3563-2326

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 000-0001-6305-9526

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

William de Souza Santos
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Monte Carmelo, Brazil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Resumo – A cardiologia intervencionista (CI) é uma área da medicina que utiliza de radiação ionizante para visualizar e tratar doenças cardíacas em tempo real de forma minimamente invasiva. Ao redor do mundo, nas últimas décadas, houve um aumento muito grande no número de pessoas sofrendo com a obesidade e, com isso, doenças associadas a um alto percentual de gordura corporal, como as doenças cardíacas, também aumentaram. Desta forma, tem sido grande o número de pacientes com alto índice de massa corporal (IMC) passando por procedimentos de CI. Nestes procedimentos, as doses ocupacionais são de grande preocupação, uma vez que resultam, principalmente, da radiação espalhada pelo paciente e que, por sua vez, são proporcionais às doses no paciente, que tendem a ser maiores em pessoas obesas. Neste trabalho foi utilizada simulação de Monte Carlo para avaliar as doses efetivas na equipe médica durante um procedimento de CI realizado em um paciente magro e em um paciente obeso. Os resultados mostram aumento de cerca de 3.2 vezes nas doses ocupacionais quando o procedimento é realizado em um paciente de alto IMC, sugerindo que os profissionais enfrentam maiores riscos quando trabalhando com pessoas deste grupo e devem sempre se atentar ao uso correto dos equipamentos de proteção.

Palavras-chave – Cardiologia Intervencionista, Monte Carlo, Radiação Ionizante, Obesidade, Doses Ocupacionais.

Abstract — Interventional cardiology (IC) is a medical specialty that uses ionizing radiation to visualize and treat heart diseases in real time in a minimally invasive way. In the last decades, around the world, there has been an increase in the number of people suffering from obesity, which leads to an increase in diseases related to a high body fat percentage, as the heart ones. In this perspective, the number of people with a high body mass index (BMI) going through CI procedures has increased as well. In this procedures, occupational doses cause big concern as they come mainly from x rays scattered from the patient, which are proportional to patient's doses and that tend to be higher in obese people. In this work we used Monte Carlo simulation to assess effective doses in the medical staff during a CI procedure performed on a lean patient and on an obese patient. The results show an increase of about 3.2 times on occupational doses when the procedure was performed on the obese patient, suggesting that the staff faces greater risks while working with obese people and they must use correctly the protective equipment available in the hospital.

Keywords — Interventional Cardiology, Monte Carlo, Ionizing

Radiation, Obesity, Occupational Doses.

I. INTRODUÇÃO

O número de pessoas com doenças relacionadas ao coração tem aumentado nos últimos anos. Segundo Crowhurst *et al.* (2019) [1], a principal causa de mortalidade na Austrália é a doença da artéria coronária, assim como em outros países [2]. Em 2015, mais de 17,5 milhões de mortes foram de pessoas com doenças cardiovasculares, sendo aproximadamente 31% de todas as mortes do mundo [3]. Embora, atualmente, existam fatores mais confiáveis para avaliar a saúde de um paciente, como os níveis de gordura visceral ou índices de adiposidade corporal [4-6], ainda assim, por ser um dos métodos mais utilizados clinicamente, diversos estudos apontam que um índice de massa corporal (IMC) alto, correspondente a sobrepeso (IMC > 25 kg/m²) e obesidade (IMC > 30 kg/m²), pode influenciar no surgimento de diversas doenças como diabetes, hipertensão, e um alto risco de surgimento de doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, complicações vasculares e incidência de fibrilação atrial [2, 7-10].

Muitas doenças cardíacas são diagnosticadas e tratadas por meio de exames que utilizam radiação ionizante e são pertencentes à classe da radiologia intervencionista. Por serem vários, recebem o nome de cardiologia intervencionista (CI) sendo, alguns exemplos: angiografia coronária (AC), intervenção coronária percutânea (ICP), cateterismo cardíaco direito (CCD) e ablação por cateter de radiofrequência (ACR) [7]. Durante os procedimentos de CI são obtidas imagens em tempo real de toda a estrutura interna do paciente de forma minimamente invasiva [11-14]. Comparado aos procedimentos tradicionais cirúrgicos, a CI fornece ao paciente níveis de dores menores, menores tempos de internação e recuperação, além de menor taxa de reintervenção [15-17].

Nas últimas décadas, houve grande melhora nos equipamentos de imagem seguido por um aumento no número de profissionais capacitados [18, 19] e o número de procedimentos de CI cresceu consideravelmente [3, 7, 16, 17, 20]. Uma vez que a obesidade pode causar complicações que precisam de intervenções, mas também porque, muitas vezes, algumas cirurgias convencionais são contra indicadas para pacientes obesos [2, 21, 22], houve, também, um crescimento no número de pacientes com obesidade mórbida submetidos a

procedimentos de CI, sendo este aumento de 91% entre os anos de 1998 a 2009 [23].

Os níveis de doses recebidas pelo paciente e pela equipe médica durante os procedimentos de CI são altos se comparados a outros procedimentos de radiologia convencional e de medicina nuclear [24]. Diversos fatores influenciam nas doses, como a complexidade do procedimento e o tempo de duração [1, 7, 16, 24], a experiência da equipe médica [1, 25, 26], números de imagens e parâmetros de varredura [1, 3, 16], idade, sexo e o IMC do paciente [1, 2, 13, 14, 17, 27].

Estudos apontam que quanto maior o IMC maior será a dose recebida pelo paciente e pela equipe médica devido ao excesso de tecido adiposo [4, 13, 27-29], o que causa maior atenuação dos raios X, necessitando de diferentes parâmetros de exame, como maiores tensões de pico (kVp) e maior corrente (mA) [30]. Como, na radiologia intervencionista, grande parte da dose recebida pela equipe médica é proveniente da radiação espalhada pelo paciente [1, 3, 7, 16], é possível que a maior incidência de pacientes obesos em procedimentos de CI esteja aumentando as doses ocupacionais.

Quanto maior a exposição à radiação ionizante, maior a probabilidade de ocorrência de efeitos biológicos provenientes dela e com isso, diversos estudos apontam a ocorrência de reações teciduais, como lesões na pele e catarata; e dos efeitos estocásticos, como tumores cerebrais, em profissionais de CI [7, 31-34]. Do ponto de vista dosimétrico, é interessante investigar as doses ocupacionais para determinar quais procedimentos ou parâmetros são mais prejudiciais aos profissionais. Há diversos estudos realizados de maneira experimental com a utilização de dosímetros e câmaras de ionização [1, 13, 27, 35]. Uma outra possibilidade são as simulações computacionais, como o uso do Método de Monte Carlo (MMC) [36] acoplado com objetos simuladores virtuais, que tornam possível a determinação estatística das doses tanto em profissionais quanto em pacientes [37-39].

Desta forma, esse trabalho tem como objetivo investigar, por meio de simulação de Monte Carlo, as doses de radiação recebidas pela equipe médica durante procedimentos de angiografia coronária de acordo com a variação dos índices de massa corporal dos pacientes.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Cenários de exposição

O ambiente simulado consiste em uma sala de RI equipada com o aparelho Artis Zee, da Siemens, contendo uma mesa cirúrgica, um arco em C, três monitores suspensos no teto e uma mesa de instrumentação. Uma câmara de ionização foi simulada por um paralelepípedo de ar com dimensões $10 \times 10 \times 1$ cm³, localizada a 10 cm do ponto focal, para cálculo do produto kerma-área (PKA_{sim}). Foram simulados dois casos: I, onde um médico e um assistente realizam o procedimento de AC em um paciente de tamanho padrão; e II, onde os profissionais realizam o procedimento em um paciente obeso. Em ambos os casos, os médicos são representados por cilindros de água, com 1.70 m de altura e 32 cm de diâmetro. Os pacientes, também representados por cilindros de água, possuem 1.70 m de altura e 32 cm e 42 cm de diâmetro nos casos I e II, respectivamente. Os médicos foram equipados com aventais plumbíferos, representados por uma casca cilíndrica de 5 mm de chumbo e 90 cm de comprimento. Além disso, uma cortina de chumbo foi posta abaixo da mesa cirúrgica e em frente ao médico principal, representada por um paralelepípedo de $78 \times 84,75 \times 0,5$ cm³. As

projeções simuladas foram LAO45, PA, RAO30 e RLAT, exemplificadas pela Fig. 1. As simulações foram feitas a partir do software *Monte Carlo N-Particle* (MCNP), versão 6.2, desenvolvido pelo *Los Alamos National Laboratory* – EUA [36].

B. Simulação dos espectros de raios X

Os espectros de raios X utilizados na simulação foram gerados pelo programa SpekCalc [40] com os seguintes parâmetros: filtração total de 1,5 mmAl, ângulo anódico de 12°, alvo de tungstênio e tensões no tubo de 80 e 100 kVp.

Fig 1. Cenários simulados no MCNP mostrando as diferentes projeções do tubo de raios X (a) PA, (b) RAO30, (c) LAO45, (d) RLAT; e os dois cilindros representando diferentes tamanhos de pacientes, com 32 cm de diâmetro em (a) e (c) e 42 cm de diâmetro em (b) e (d). Os principais componentes dos cenários são (1) monitores suspensos, (2) mesa de instrumentação, (3) mesa cirúrgica, (4) cortina de chumbo, (5) tubo de raios X, (6) arco em C, (7) intensificador de imagens, (8) paciente, (9) médico principal, (10) médico assistente, (11) avental de chumbo do médico principal, (12) avental de chumbo do assistente.

Os parâmetros de simulação estão de acordo com o trabalho publicado por Portugal *et al.* (2022) [41], para posterior cálculo das doses efetivas a partir dos valores do produto kerma-área mensurados experimentalmente (PKA_{exp}).

C. Dose equivalente e dose efetiva

Possuem, como unidade de medida, o Sievert (Sv) [42]. A dose equivalente (H_T), quando adaptada para a simulação de Monte Carlo, é expressa por (1)

$$H_T = \sum_R \frac{D_{T,R} w_R}{PKA_{sim}} \times PKA_{exp} \quad (1)$$

onde w_R é o fator de peso da radiação, que equivale a 1 para raios X; $D_{T,R}$ é a energia média depositada em uma massa dm , obtida pelo Tally F6 do código MCNP na região de interesse, em MeV/g/partícula-fonte; PKA_{sim} é a energia média depositada em uma massa dm (MeV/g/partícula-fonte), obtida com o Tally F6 do MCNP6 em um paralelepípedo de ar cuja área era 100 cm²; e PKA_{exp} é o valor do produto kerma-área encontrado na literatura. Portugal *et al.* (2022) [41] calcularam os valores experimentais medianos de PKA a partir de uma base de dados de procedimentos de AC, encontrando valores de 16,53 Gy.cm² utilizando 80 kVp e de 38,21 Gy.cm² utilizando 100 kVp.

A dose efetiva é descrita em (2) e representa a soma das doses equivalentes de cada tecido ou órgão multiplicado pelo fator de peso do tecido ou órgão w_T .

$$E = \sum_T w_T H_T \quad (2)$$

Como este trabalho se trata de uma abordagem simplificada e os médicos e pacientes foram simulados por cilindros de água, as doses equivalentes e efetivas serão iguais.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Fig. 2 apresenta as doses efetivas para o médico principal e para o assistente em cada uma das projeções simuladas para os cilindros de 32 e de 42 cm, representando diferentes tamanhos de pacientes.

Fig. 2. Variações nas doses efetivas do médico principal em (a) e (b) e do médico assistente em (c) e (d) de acordo com as projeções simuladas e com o tamanho do paciente. Em (a) e (c) com o espectro de 80 kV e em (b) e (d) com o espectro de 100 kV.

É possível perceber pela Fig. 2 que as doses associadas aos cilindros de 32 cm foram, em geral, maiores do que as associadas aos cilindros de 42 cm, com exceção da projeção RLAT, para o médico principal, com o espectro de 80 kV. Uma explicação pode ser o fato de o cilindro maior absorver mais radiação do que o cilindro menor, causando menor espalhamento e, portanto, menores doses ocupacionais. Tratando-se de um modelo simplificado, não conseguimos observar as diferenças exatas entre as composições corporais de um paciente magro e de um paciente obeso, como o aumento ou a diminuição dos tecidos ósseos, adiposos e musculares, além dos tamanhos diferentes dos órgãos

internos [43-46], o que pode afetar os resultados da simulação. No entanto, essa é uma comparação feita com um valor fixo de tensão. Analisar o cilindro de 32 cm a 80 kV e o cilindro de 42 cm a 100 kV seria uma comparação mais próxima da realidade, já que pacientes maiores requerem, na prática, maior tensão devido ao controle automático de exposição [44]. A Fig. 3 mostra doses ocupacionais maiores para o cilindro de 42 cm a 100 kV quando comparado ao cilindro de 32 cm a 80 kV, tanto para o médico principal quanto para o assistente, o que é compatível com a prática clínica.

Fig. 3. Doses efetivas de acordo com o tamanho do paciente e com a tensão. Em (a) doses no médico principal e em (b) doses no médico assistente.

Para comparar os resultados obtidos neste trabalho com aqueles existentes na literatura, foi feita uma média entre todas as projeções para os dois profissionais. As doses efetivas médias foram 0,378 μ Sv e 0,0348 μ Sv para o médico principal e para o médico assistente, respectivamente, considerando o cilindro de 32 cm como paciente e tensão de 80 kV. Levando em conta o cilindro de 42 cm como paciente e tensão de 100 kV, as doses efetivas médias foram de 1,220 μ Sv e de 0,1140 μ Sv para o médico principal e para o assistente. Estes valores estão expostos na Tabela 1.

TABELA 1: Doses efetivas médias para os profissionais

Paciente	Tensão (kV)	Dose efetiva média no médico principal (μ Sv)	Dose efetiva média no médico assistente (μ Sv)
Cilindro de 32 cm	80	0,378	0,0348
Cilindro de 42 cm	100	1,220	0,1140

Foi encontrada, para o médico principal, dose efetiva cerca de 3,22 vezes maior associada ao cilindro de 42 cm. Para o médico assistente, um aumento de cerca de 3,27 vezes foi observado ao se fazer a mesma comparação. Crowhurst *et al.* (2022) [1] analisaram as doses ocupacionais em procedimentos de angioplastia, encontrando valores 3,4 vezes maiores em

procedimentos realizados em pacientes obesos, quando comparado às doses associadas a pacientes não obesos. Madder *et al.* (2019) [13] encontraram doses ocupacionais 5 vezes maiores quando AC era realizada em pacientes obesos. De maneira similar, Refahiyat *et al.* (2021) [27] encontraram aumento de 4 vezes nas doses em enfermeiros quando realizando procedimentos de AC em pacientes obesos. É importante salientar que estas publicações são experimentais, enquanto os resultados deste estudo são aproximações, uma vez que os profissionais e os pacientes foram representados por cilindros de água. Ainda assim, os valores encontrados são próximos. A simulação de Monte Carlo traz vantagens como a possibilidade de avaliar as influências de diferentes parâmetros de exposição, como a energia, a posição e direção da radiação, além da geometria da sala e das diferenças corporais de profissionais e pacientes. Juntamente com o uso atual de modelos antropomórficos complexos é possível calcular as doses absorvidas em diferentes tecidos e órgãos de maneira direta, tarefa impossível de ser feita experimentalmente [15].

Estes dados reforçam a hipótese de que os profissionais estão sujeitos a maiores doses ao realizar procedimentos de CI em pacientes obesos e, portanto, estes pacientes podem estar associados a maior incidência de efeitos determinísticos e estocásticos entre os trabalhadores. Sendo assim, o uso de equipamentos de proteção, como avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos plumbífero e cortina de chumbo é imprescindível para estes profissionais [48]. Além disso, é importante que estes equipamentos estejam em boas condições para que forneçam proteção adequada [49].

Os resultados apresentados neste trabalho são limitados pela metodologia simplificada de representação dos profissionais e pacientes. Os aventais de chumbo também foram simulados de maneira simplificada, além de que não foram incluídos protetores de tireoide e óculos plumbíferos, o que difere da situação clínica real. É necessário, portanto, que sejam feitas simulações mais realistas, com a utilização de objetos simuladores antropomórficos, para representar trabalhadores e pacientes levando em consideração as estruturas e composições corporais de seres humanos de diferentes tamanhos [50,51].

IV. CONCLUSÕES

Os resultados deste trabalho mostram que a exposição médica a maiores tensões, associadas a pacientes com maior IMC, resulta em maiores doses efetivas que, por sua vez, podem causar ações deletérias à saúde destes profissionais, como os efeitos estocásticos e as reações teciduais, especialmente levando em consideração o grande número de procedimentos realizados por estes profissionais a longo prazo. Desta forma, é recomendada a utilização de equipamentos de proteção para manter as doses ocupacionais a níveis tão baixos quanto possível, visando a segurança e a qualidade de vida dos trabalhadores.

Para futuras publicações, em vez de cilindros de água, serão feitas simulações utilizando objetos simuladores antropomórficos virtuais representando os pacientes e profissionais. Serão considerados cenários com pacientes de diferentes alturas e massas corporais afim de se obter resultados mais realistas acerca da influência do tamanho do paciente nas doses ocupacionais.

AGRADECIMENTOS

T.G.Z. agradece à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior pela Bolsa DS (No.88887.668709/2022-00). M.F.S. agradece à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.612310/2021-00). Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2; e FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15, APQ-04215-22 e APQ-01254-23. Este trabalho é parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INAIIS) 406303/2022-3.

REFERÊNCIAS

- [1] CROWHURST, J. et al. Impact of Patient BMI on Patient and Operator Radiation Dose During Percutaneous Coronary Intervention. **Heart, Lung and Circulation**, v. 31, n. 3, p. 372–382, mar. 2022.
- [2] SHAH, A. et al. Radiation Dose During Coronary Angiogram: Relation to Body Mass Index. **Heart, Lung and Circulation**, v. 24, n. 1, p. 21–25, jan. 2015.
- [3] OU-SAADA, I. et al. Local Diagnostic Reference Levels in Interventional Radiology. **Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences**, v. 51, n. 2, p. 307–311, jun. 2020.
- [4] BERGMAN, R. N. et al. A Better Index of Body Adiposity. **Obesity**, v. 19, n. 5, p. 1083–1089, maio 2011.
- [5] RODRIGUES, L. C. et al. Visceral Fat, Physical Fitness and Biochemical Markers of Brazilian Military Personnel. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 26, n. 1, p. 21–24, fev. 2020.
- [6] SEGHE TO, W. et al. Fatores associados e índice de adiposidade corporal (IAC) em adultos: estudo de base populacional. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 3, p. 773–783, mar. 2018.
- [7] ANIM-SAMPONG, S. et al. Patient radiation dose during diagnostic and interventional cardiology procedures: A study in a tertiary hospital. **Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences**, v. 54, n. 2, p. 298–305, jun. 2023.
- [8] DAVIS, C. et al. Vascular complications of coronary interventions. **Heart & Lung**, v. 26, n. 2, p. 118–127, mar. 1997.
- [9] RUSSO, C. et al. Effect of Obesity and Overweight on Left Ventricular Diastolic Function. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 57, n. 12, p. 1368–1374, mar. 2011.
- [10] WANG, T. J. Obesity and the Risk of New-Onset Atrial Fibrillation. **JAMA**, v. 292, n. 20, p. 2471, 24 nov. 2004.
- [11] ARNOLD, M. J.; KEUNG, J. J.; MCCARRAGHER, B. Interventional Radiology: Indications and Best Practices. **American family physician**, v. 99, n. 9, p. 547–556, 1 maio 2019.
- [12] DOHERTY, M. Value of Interventional Radiology: Past, Present, and Future. **Seminars in Interventional Radiology**, v. 36, n. 01, p. 026–028, 29 mar. 2019.
- [13] MADDER, R. D. et al. Patient Body Mass Index and Physician Radiation Dose During Coronary Angiography. **Circulation: Cardiovascular Interventions**, v. 12, n. 1, jan. 2019.
- [14] MANICARDI, M. et al. Anthropometric parameters and radiation doses during percutaneous coronary procedures.

- Physica Medica**, v. 100, p. 164–175, ago. 2022.
- [15] ABDELRAHMAN, M. et al. A parametric study of occupational radiation dose in interventional radiology by Monte-Carlo simulations. **Physica Medica**, v. 78, p. 58–70, out. 2020.
- [16] FISHER, R. F. et al. AAPM Medical Physics Practice Guideline 12.a: Fluoroscopy dose management. **Journal of Applied Clinical Medical Physics**, v. 23, n. 3, 17 mar. 2022.
- [17] ZANCA, F. et al. Patient exposure data and operator dose in coronary interventional procedures: Impact of body-mass index and procedure complexity. **Physica Medica**, v. 76, p. 38–43, ago. 2020.
- [18] SANTOS, W. S. et al. Occupational exposures during abdominal fluoroscopically guided interventional procedures for different patient sizes — A Monte Carlo approach. **Physica Medica**, v. 45, p. 35–43, jan. 2018.
- [19] WILSON-STEWART, K.; HARTEL, G.; FONTANAROSA, D. Occupational radiation exposure to the head is higher for scrub nurses than cardiologists during cardiac angiography. **Journal of Advanced Nursing**, v. 75, n. 11, p. 2692–2700, 5 nov. 2019.
- [20] World Health Organization, Fluoroscopy. (2012). *Diagnostic imaging*. Retrieved March 04, 2021 from https://www.who.int/diagnostic_imaging/imaging_modalities/dim_fluoroscopy/en/
- [21] ABERLE, D. et al. Optimizing care for the obese patient in interventional radiology. **Diagnostic and Interventional Radiology**, v. 23, n. 2, p. 156–162, 1 mar. 2017.
- [22] AFSHIN, A. et al. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. **New England Journal of Medicine**, v. 377, n. 1, p. 13–27, 6 jul. 2017.
- [23] BUSCHUR, M. E. et al. The Burgeoning Epidemic of Morbid Obesity in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 62, n. 8, p. 685–691, ago. 2013.
- [24] BHAR, M. et al. Monte Carlo study of patient and medical staff radiation exposures during interventional cardiology. **Physica Medica**, v. 82, p. 200–210, fev. 2021.
- [25] MESBAHI, A.; ASLANABADI, N.; MEHNATI, P. A study on the impact of operator experience on the patient radiation exposure in coronary angiography examinations. **Radiation Protection Dosimetry**, v. 132, n. 3, p. 319–323, 28 out. 2008.
- [26] RATIB, K. et al. Operator Experience and Radiation Exposure During Transradial and Transfemoral Procedures. **JACC: Cardiovascular Interventions**, v. 4, n. 8, p. 936–937, ago. 2011.
- [27] REFAHIYAT, L. et al. Patient Body Mass Index and Occupational Radiation Doses to Circulating Nurses During Coronary Angiography. **Cardiovascular Revascularization Medicine**, v. 26, p. 48–52, maio 2021.
- [28] ECTOR, J. et al. Obesity Is a Major Determinant of Radiation Dose in Patients Undergoing Pulmonary Vein Isolation for Atrial Fibrillation. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 50, n. 3, p. 234–242, jul. 2007.
- [29] VARGAS, F. G. et al. Impact of Body Weight on Radiation Exposure During Invasive Cardiac Procedures. **Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva (English Edition)**, v. 20, n. 1, p. 63–68, 2012.
- [30] LE, N. T. T.; ROBINSON, J.; LEWIS, S. J. Obese patients and radiography literature: what do we know about a big issue? **Journal of Medical Radiation Sciences**, v. 62, n. 2, p. 132–141, 6 jun. 2015.
- [31] E. CHAMBERS, C. et al. Radiation safety program for the cardiac catheterization laboratory. **Catheterization and Cardiovascular Interventions**, v. 77, n. 4, p. 546–556, 1 mar. 2011.
- [32] KARATASAKIS, A. et al. Radiation-associated lens changes in the cardiac catheterization laboratory: Results from the IC-CATARACT (CATaracts Attributed to Radiation in the CaTh lab) study. **Catheterization and Cardiovascular Interventions**, v. 91, n. 4, p. 647–654, 1 mar. 2018.
- [33] ROGUIN, A.; GOLDSTEIN, J.; BAR, O. Brain tumours among interventional cardiologists: a cause for alarm? Report of four new cases from two cities and a review of the literature. **EuroIntervention**, v. 7, n. 9, p. 1081–1086, jan. 2012.
- [34] SOARES, F. A. P.; PEREIRA, A. G.; FLÔR, R. DE C. Utilização de vestimentas de proteção radiológica para redução de dose absorvida: uma revisão integrativa da literatura. **Radiologia Brasileira**, v. 44, n. 2, p. 97–103, abr. 2011.
- [35] REFAHIYAT, L. et al. Impact of patient obesity on radiation doses received by scrub technologists during coronary angiography. **Cardiovascular Revascularization Medicine**, v. 19, n. 8, p. 929–933, dez. 2018.
- [36] C. J. Werner et al. MCNP users manual-code version 6.2. Los Alamos National Laboratory, 2017.
- [37] BOZKURT, A.; BOR, D. Simultaneous determination of equivalent dose to organs and tissues of the patient and of the physician in interventional radiology using the Monte Carlo method. **Physics in Medicine and Biology**, v. 52, n. 2, p. 317–330, 21 jan. 2007.
- [38] CASSOLA, V. F. et al. FASH and MASH: female and male adult human phantoms based on polygon mesh surfaces: I. Development of the anatomy. **Physics in Medicine and Biology**, v. 55, n. 1, p. 133–162, 7 jan. 2010.
- [39] ROGERS, D. W. O. Fifty years of Monte Carlo simulations for medical physics. **Physics in Medicine and Biology**, v. 51, n. 13, p. R287–R301, 7 jul. 2006.
- [40] POLUDNIOWSKI, G. et al. SpekCalc: a program to calculate photon spectra from tungsten anode x-ray tubes. **Physics in Medicine and Biology**, v. 54, n. 19, p. N433–N438, 7 out. 2009.
- [41] PORTUGAL, M. et al. Patients’ organ dose and risk assessment in interventional cardiology procedures. **Radiation Physics and Chemistry**, v. 198, p. 110253, set. 2022.
- [42] ICRP, 2002. Basic anatomical and physiological data for use in radiological protection: reference values ICRP Publication 89. Ann ICRP 2002;32(3–4).
- [43] FUSTER, J. J. et al. Obesity-Induced Changes in Adipose Tissue Microenvironment and Their Impact on Cardiovascular Disease. **Circulation Research**, v. 118, n. 11, p. 1786–1807, 27 maio 2016.
- [44] HILTON, T. N. et al. Excessive Adipose Tissue Infiltration in Skeletal Muscle in Individuals With Obesity, Diabetes Mellitus, and Peripheral Neuropathy: Association With Performance and Function. **Physical Therapy**, v. 88, n. 11, p. 1336–1344, 1 nov. 2008.
- [45] MANDAL, R. et al. Organ Weight Changes Associated With Body Mass Index Determined From a Medical Autopsy Population. **American Journal of Forensic Medicine & Pathology**, v. 33, n. 4, p. 382–389, dez. 2012.
- [46] VANDEWALLE, S. et al. Bone Size and Bone Strength Are Increased in Obese Male Adolescents. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, v. 98, n. 7, p. 3019–3028, 1 jul. 2013.
- [47] KUKREJA, S. et al. Impact of body habitus on fluoroscopic radiation emission during minimally invasive spine surgery. **Journal of Neurosurgery: Spine**, v. 22, n. 2, p. 211–218, fev. 2015.
- [48] GUTIERREZ-BARRIOS, A. et al. Radiation protection for the interventional cardiologist: Practical approach and innovations. **World Journal of Cardiology**, v. 14, n. 1, p.

1–12, 26 jan. 2022.

- [49] OYAR, O.; KISLALIOGLU, A. How protective are the lead aprons we use against ionizing radiation. **Diagnostic and Interventional Radiology**, 2011.
- [50] CASSOLA, V. F. et al. Standing adult human phantoms based on 10th, 50th and 90th mass and height percentiles of male and female Caucasian populations. **Physics in Medicine and Biology**, v. 56, n. 13, p. 3749–3772, 7 jul. 2011.
- [51] KAINZ, W. et al. Advances in Computational Human Phantoms and Their Applications in Biomedical Engineering—A Topical Review. **IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences**, v. 3, n. 1, p. 1–23, jan. 2019.